

ЎЗБЕКИСТОНДА ДИЗАЙН ТАЪЛИМИ: ТИЗИМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВА САНОАТ СЕКТОРИГА ИНТЕГРАЦИЯ

Маъсуддин Салахиддинов

Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Республика дизайн мактаби директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939323>

***Аннотация.** Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида дизайн соҳасидаги олий таълимнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини ўрганишга бағишланган. Мақолада иқтисодиётни рақамли трансформация қилиш шароитида рақобатбардош кадрларни тайёрлашга тўсқинлик қилаётган асосий омиллар таҳлил қилинган. Мазкур тадқиқот назарий таълим ва саноатнинг амалий талаблари ўртасидаги узиллиш муаммосини кўриб чиқиб, дуал таълим, лойиҳага йўналтирилган ёндашув ва фанлараро интеграцияни жорий этиш орқали ўқув жараёнини ислоҳ қилишнинг комплекс моделини таклиф этади. Муаллиф глобал технологик тенденциялар ва миллий иқтисодий ислохотлар фонида соҳанинг ривожланиш динамикасини тадқиқ қилади. Муаллиф томонидан илмий-таълим кластерларини яратиш, дуал таълим стандартларини жорий этиш ва ўқув дастурларини рақамли модернизация қилишни ўз ичига олган кўп даражали ислохот стратегияси таклиф этилган.*

***Калит сўзлар:** Дизайн таълими, дуал таълим, лойиҳавий бошқарув, креатив иқтисодиёт, саноат дизайни, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси.*

Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳозирги босқичида креатив индустриялар ялпи ички маҳсулот ўсишининг драйверларидан бирига айланмоқда. Бугунги кунда дизайн фақатгина эстетик қўшимча сифатида қабул қилинмай қолди. XXI асрда дизайн — бу инсон тажрибаси, маҳсулотлар ва муҳитни лойиҳалашнинг фундаментал жараёнидир. «Рақамли Ўзбекистон – 2030» дастурининг амалга оширилиши ҳамда енгил ва оғир саноатнинг жадал ривожланиши шароитида, жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулотлар ярата оладиган малакали кадрларга бўлган эҳтиёж ўта муҳим даражага кўтарилмоқда.

Ўзбекистоннинг дизайн соҳасидаги мавжуд таълим тизими кўп жиҳатдан совет академик мактаби анъаналарига таянади. Ушбу анъаналар ўзининг фундаменталлигига қарамай, технологиялар ўзгариши тезлигига ва бизнес талабларига ҳар доим ҳам жавоб бера олмаяпти. Мазкур узиллишни бартараф этиш йўллари тадқиқ қилиш барқарор билимлар иқтисодиётини куришнинг зарурий шarti ҳисобланади.

Иқтисодиётни диверсификация қилиш ва инновацияларни ривожлантиришга қаратилган «Ўзбекистон – 2030» стратегиясини амалга ошириш шароитида дизайннинг ўрни эстетик фандан қўшилган қиймат яратишнинг стратегик воситасига айланмоқда. Бугунги кунда дизайн барча соҳаларни: енгил саноат ва шаҳарсозликдан тортиб, юқори технологияли IT-секторигача қамраб олади. Бирок, хорижий олий ўқув юртиларининг янги филиаллари очилаётгани ва миллий университетларда квоталар кенгайтирилаётганига қарамай, мутахассислар тайёрлаш сифати ҳали ҳам қизгин баҳслар мавзуси бўлиб

қолмоқда. Мақоланинг долзарблиги глобал бозор динамикасига мос келадиган ўқитишни янги методологик ёндашувларини излаш зарурати билан белгиланади.

Тарихан Ўзбекистонда дизайн бой маданий мерос, хусусан, амалий-безак санъати ва меъморий декор ҳамда XX асрнинг саноат эҳтиёжлари чорраҳасида ривожланди. XX асргача дизайн Ғарб иқтисодиёти ва маданиятининг маҳсули бўлиб келган, ўша даврда Ўзбекистон ҳудудида унинг пайдо бўлиши учун ҳатто шарт-шароитлар ҳам мавжуд эмас эди. Кўп асрлик бадиий ҳунармандчиликнинг дизайндан асосий фарқини буюмнинг функцияси ҳамда лойиҳалашнинг алоҳида фан сифатида қўлланилмаганлиги билан изоҳлаш мумкин. Ўлка Россия империясининг мустамлакасига айлангач, бу ерга рус-европа турмуш тарзи ва маданияти кириб кела бошлади. Капиталистик муносабатлар аҳоли ҳаёти ва маданиятига аста-секин таъсир кўрсатди. Бу жараёнлар Тошкент ва Самарқанд каби марказий шаҳарларда янада тезлашди.

XX аср бошларида Туркистон саноати ва турмушига Европа стандартларининг жорий этилиши профессионал матбаа маҳсулотларига: афишалар, этикеткалар ва реклама материалларига бўлган талабни келтириб чиқарди. Ушбу даврда Ўзбекистонда йирик тўқимачилик ва пахта корхоналарининг фаол қурилиши бошланди. Тошкент тўқимачилик комбинатининг ишга туширилиши асосий воқеалардан бири бўлди. Маҳсулотларнинг ўзига хослиги фабрикада ишлаб чиқарилган сифатнинг миллий колорит билан уйғунлигида эди: матолар (сатин, батист, шифон ва бошқалар) дизайнида ёғоч ўймакорлиги, ганчкорлик ва халқ каштачилигининг анъанавий нақшларидан фойдаланилди, бу эса ушбу товарларни бутун Иттифоқ миқёсида оммалаштирди.

Мустақилликка эришилгандан сўнг, таълим ислохотлари дизайнни янги босқичга олиб чиқди. Асосий эътибор рақобатбардош миллий брендларни яратишга ва илғор технологияларни жорий этиш орқали енгил саноатни модернизация қилишга қаратилди. Хусусан, кийим-кечак ва тўқимачилик бўйича мутахассислар тайёрлаш асосан Тўқимачилик ва енгил саноат институтида олиб борилди. Бироқ, 1997-йилдан бошлаб ўқитиш кўлами К.Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида ихтисослаштирилган кафедра очилиши билан кенгайди. Шунингдек, дизайнерларни тайёрлаш Тошкент давлат техника университети ва Тошкент архитектура-қурилиш университети томонидан ҳам йўлга қўйилди.

Шунингдек, Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида (МРДИ) 1976-йилдан буён «Интерьер ва жиҳозлаш» бўйича мутахассислар тайёрланиб келинмоқда. Бугунги кунда кафедра интерьер ва саноат дизайни йўналишлари бўйича бакалавр ва магистрлар етиштириб чиқармоқда. Ўқув дастури тарих ва композициядан тортиб, техник лойиҳалаш (Аутодеск, конструкциялар, эргономика) ва бадиий моделлаштириш (макетлаш, ҳайкалтарошлик, саноат графикаси)гача фанларнинг кенг доирасини қамраб олади. Бу талабаларга объектларни яратиш циклини — концептуал ғоядан тортиб рақамли кўринишгача ўзлаштириш имконини беради.

К. Бехзод номидаги МРДИнинг 2001-йилда очилган «Либос дизайни» кафедраси «Дизайн (либос ва матолар)» ҳамда «Касбий таълим» йўналишлари бўйича бакалавр ва магистрлар тайёрлайди. Таълим жараёнини амалиётчи дизайнер ва конструкторлар олиб боради, ишлаб чиқариш билан қисман интеграция эса «Бултех Эуростар», «Соттон Род», «Тристар» каби компаниялар билан тузилган ҳамкорлик келишувлари орқали таъминланади.

1991-йилда Тошкент политехника институти факультетлари базасида ташкил этилган Тошкент архитектура-қурилиш университети (ТАҚУ) бугунги кунда «Меъморий

муҳит дизайни» йўналиши бўйича кадрлар тайёрламоқда. Ўз навбатида, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти «Интерьер ва ландшафт дизайни» кафедраси орқали ўқитиш методикаларини жорий этган ҳолда интерьер дизайни ва ландшафт лойиҳалаш бўйича мутахассислар тайёрлайди.

Ушбу олий ўқув юртининг ўқув дастурларида асосий эътибор назарий ва қисман амалий жиҳатларга: енгил саноат, автосаноат ва машинасозлик учун лойиҳалашга, шунингдек, график таҳлил ва конструкцияларни ҳисоблашга қаратилган.

2007-йилдан бошлаб Ўзбекистонда дизайн таълими соҳаси сезиларли даражада кенгайди. Агар 2007-йилгача кадрлар тайёрлаш асосан Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, Тошкент архитектура-қурилиш университети ва К. Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти томонидан олиб борилган бўлса, сўнгги йилларда архитектура ва либос дизайни бўйича замонавий дастурларни таклиф этувчи янги давлат ва нодавлат олий ўқув юртлари (Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, МДИСТ, Кимё университети) очилди.

2007-йилда ташкил этилган Тошкент шаҳридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти (МДИСТ) талабаларни халқаро стандартлар асосида, жумладан, "Фашион Продуст анд Промотион" йўналиши бўйича (Сандерленд университети билан ҳамкорликда) ўқитмоқда. Шунга қарамай, мазкур институтда Европа таълим моделига қатъий риоя қилиниши ва дарс жадвалининг тиғизлиги талабалар учун қийинчиликлар туғдирмоқда, чунки ўқув режасида базавий билимлардаги бўшлиқларни тўлдириш учун мослашув фанлари кўзда тутилмаган.

2009-йилда италиялик ҳамкорлар билан биргаликда ташкил этилган Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети (ТППУ) автомобилсозлик, машинасозлик ва электротехника соҳалари учун кадрлар тайёрлашга ихтисослашган. Фаолиятининг дастлабки 15 йили давомида университет муҳандислари 17 та инновацион лойиҳани муваффақиятли амалга оширдилар ва 6 та муаллифлик ишланмасини ҳимоя қилдилар.

Шунингдек, дизайн таълимида норасмий бадиий таълим ҳам муҳим рол ўйнайди, хусусан, Тошкент ва Самарқанддаги кенг кўламли қурилишлар фонидида олий ўқув юртлари битирувчилари етакчи студияларда ўзларини фаол намоён этмоқдалар. Улар орасида Заур Мансуровнинг рангтасвир, ҳайкалтарошлик ва кулолчилик синтези туфайли лойиҳалари ноёб бўлган «Coloroom Interiors» студияси ҳамда Улуғбек Холмурадовнинг «Xolmuradov Architects» бюроси алоҳида ажралиб туради. Охирги бюро ўзининг концептуал ёндашуви билан машҳур: дизайнерлар нақшлардан нусха кўчириш ўрнига, шарқона геометрияни минимализм ва лофтнинг замонавий эстетикасига трансформация қиладилар.

Дизайн соҳасидаги таълимнинг замонавий босқичи таълимнинг децентрализацияси (марказлашувдан воз кечиш) билан характерланади, яъни ихтисослаштирилган давлат олий ўқув юртлари (К. Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, Тошкент архитектура-қурилиш университети) билан бир қаторда, бозорга хорижий олий ўқув юртининг халқаро филиаллари ҳам кириб келди. Микдорий ўсишга қарамай, сифат таҳлили номутаносибликни кўрсатмоқда. Хусусан, интерер дизайни ва график дизайн соҳасида мутахассислар ортиқчалиги кузатилаётган бир пайтда, саноат дизайнерлари, фойдаланувчи интерфейсларини лойиҳалаш бўйича мутахассислар ва дизайн-менежмент экспертларининг кескин танқислиги сезилмоқда.

Ҳозирги босқичда Ўзбекистондаги дизайн таълими тизими бир қатор институционал қарама-қаршиликлар билан тавсифланади. Бир томондан, ёшларнинг ижодий касбларга

бўлган қизиқиши ортиб бораётган бўлса, иккинчи томондан, битирувчилар кўшимча қайта тайёрловсиз реал ишлаб чиқаришда кўпинча талабга эга бўлмай қолмоқдалар.

Муаммоларнинг учта асосий гуруҳини ажратиш мумкин. Биринчиси — академик консерватизм. Кўпгина давлат олий ўқув юрларидаги ўқув режалари ҳамон тасвирий санъатнинг академик мактабига таянади. Рақамли воситаларга етарли эътибор берилмаган ҳолда, қўл графика ва рангтасвирига ҳаддан ташқари урғу берилиши технологик узилишни келтириб чиқармоқда. Иккинчиси — моддий-техник база. Дизайн — катта ресурс талаб қиладиган фандир. Замонавий 3Д-лабораториялар, лицензияланган дастурий таъминот ва прототиплаш устахоналарининг йўқлиги талабаларнинг тажриба ўтказиш имкониятларини чеклаб қўяди. Учунчиси — бозор муҳитидан узилиб қолганлик. Иш берувчилар билан келишилган аниқ профессионал стандартларнинг йўқлиги битирувчиларнинг компетенциялари бизнес вазифаларига, яъни маркетинг, эргономика, материалшунослик ва лойиҳанинг смета қийматини тушунишга мос келмаслигига олиб келмоқда.

Замонавий дизайнни мураккаб дастурий таъминотни эгалламасдан ва ишлаб чиқариш жараёнларини тушунмасдан тасаввур қилиб бўлмайди. Кўпгина ўқув юрларида техник база стандарт компьютер синфлари билан чекланган. 3Д-принтерлар, сонли дастурли бошқарув станоклари, маконни моделлаштириш учун VR-воситалар ҳамда ихтисослаштирилган дастурлар (масалан, тўқимачилик ёки мураккаб муҳандислик узелларини лойиҳалаш учун) мавжуд бўлган лабораторияларнинг йўқлиги битирувчининг ишлаб чиқаришда қўллаб бўлмайдиган "қоғоздаги" фикрлаш қобилияти билан чекланиб қолишига олиб келади.

Бугунги кунда ёш ва профессионал даража бўйича тўсиқлар кузатилмоқда. Бир томондан, тажрибали академик-педагоглар анъаналарни сақлаб қолишмоқда, бироқ кўпинча долзарб рақамли воситаларни етарли даражада эгалламаганлар. Иккинчи томондан, бизнес соҳасидаги муваффақиятли амалиётчилар меҳнат ҳақи пастиги ва ўқитиш жараёнининг бюрократлашгани сабабли академик муҳитга камдан-кам ҳолларда кириб келишади. Натижада, "назариётчилар назариётчиларни ўқитадиган" вазият юзага келмоқда.

Дизайн таълими дастурларида фанлараро алоқаларнинг йўқлиги ҳам муҳим муаммодир. Дизайн — бу санъат, муҳандислик, психология ва маркетинг синтезидир. Олий ўқув юрларининг ўқув режаларида ушбу фанлар кўпинча бир-биридан ажратилган ҳолда мавжуд. Дизайнер материалшунослик ва ишлаб чиқариш иқтисоди асосларини тушунмайди, муҳандис эса эргономика ва эстетикани ҳисобга олмайди. Бу эса ё ишлаб чиқариш имконсиз бўлган, ёки бозорда харидорини топа олмайдиган лойиҳалар яратилишига олиб келади.

Аниқланган муаммоларни ҳал қилиш учун таълим, илмий тадқиқотлар ва бизнес-ишлаб чиқаришни бирлаштирувчи моделни жорий этиш таклиф этилади. "Дизайн самарадорлиги = (Креативлик × Технологиялар) / Бозорга мослашиш вақти" формуласига мувофиқ, олий ўқув юртининг вазифаси шунчаки билим бериш эмас, балки битирувчининг индустрияда самарали иш бошлаши учун кетадиган вақтни максимал даражада қисқартиришдан иборат бўлади.

Ушбу вазиятда асосий ечим сифатида Европа мамлакатларида, хусусан, Германияда муваффақиятли синовдан ўтган дуал таълим тизимига ўтиш таклиф этилади. Ушбу механизм олий ўқув юрлари ва ишлаб чиқариш кластерлари ўртасида тўғридан-тўғри шартномалар тузишга асосланади. Бу тизимга кўра, талаба ҳафтасига 2–3 кунни корхонада

Ўтказиб, мураббий назорати остида реал кейслар устида ишлайди. Тизимнинг афзаллиги шундаки, талабалар ишлаб чиқариш циклини, материалларнинг технологик чекловларини ва буюртмачи билан ишлаш ўзига хосликларини амалда ўрганадилар. Масалан, шаҳарнинг визуал кодини ишлаб чиқиш, маҳаллий бренд учун қадок дизайни ёки ижтимоий объектлар интерьерини лойиҳалаш каби буюртмалар устида ишлаш мумкин. Натижада, диплом олиш вақтига келиб, талабада амалга оширилган ёки амалга оширишга тайёр лойиҳалардан иборат портфолио шаклланади. Шу тариқа, анъанавий диплом лойиҳалари ва курс ишлари реал топшириқлар билан алмаштирилади.

Бугунги кунда дуал таълим тизими — назария ва амалиётни яқинлаштиришнинг энг самарали механизмидир. Унинг моҳияти шундаки, талаба ўқув вақтининг 40–50 фоизини аудиторияда эмас, балки аниқ бир корхона ёки дизайн-бюро базасида ўтказади. Мавҳум диплом ишлари ўрнига амалиётга реал давлат ёки тижорат буюртмаларини бажариш жорий этилади ва олий ўқув юртлари лойиҳа офисларига айланади. Масалан, ҳокимиятдан Тошкент боғлари учун кичик меъморий шакллари ишлаб чиқишга буюртма ёки маҳаллий брендан қадокни қайта дизайн (редизайн) қилишга буюртма олинishi мумкин. Лойиҳани бажарган талаба нафақат баҳо олади, балки портфолиёсига янги иш қўшади ва реал чекловларни (бюджет, Давлат стандартлари (ГОСТ), муддатлар) тушуниб етади.

Дизайн соҳасида дуал таълимни жорий этиш босқичини талабаларни қабул қилишга тайёр бўлган ҳамкор корхоналарнинг давлат реестрини яратишдан бошлаш лозим. Бундай ҳолатда корхона солиқ имтиёзларига ва ходимни "ўзи учун" тайёрлаш имкониятига эга бўлади, олий ўқув юрти эса ускуналарга ортиқча харажат қилмасдан ўқув дастурини долзарблаштиради. Дуал таълимда дастур мослашувчан бўлиши керак. Ҳар икки йилда ўқув режаларидаги фанлар рўйхатини янгилаб туриш зарур. Муҳим блок сифатида юмшоқ кўникмалар ўрин олиши керак. Жумладан, Дизайн муаммоларни ечишнинг инсонга йўналтирилган методологияси ҳамда тақдимот кўникмалари ва ғоясини буюртмачига "сота олиш" қобилияти шаклланади. Дизайнер кичик бизнес қандай ишлашини, ўзини ўзи банд қилишни қандай расмийлаштиришни ёки студия очишни тушуниши керак.

Замонавий дизайнер турдош соҳаларда ҳам етарли билимларга эга бўлиши лозим. Ўқув дастурларига қуйидаги модулларни киритиш зарур: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ (муаллифлик ҳуқуқи, тадбиркорлик асослари, нарх шаклланиши); Экология (барқарор дизайн, қайта ишланадиган материаллардан фойдаланиш); Психология (идрок этиш ва фойдаланувчи хулқ-атвори асослари).

Бугунги кунда ўқитувчиларнинг ҳар уч йилда камида бир марта етакчи дизайн-студияларда малака оширишини мажбурий қилиб белгиловчи сертификатлаш тизимини яратиш ҳам долзарбдир. Сертификатлаш тизимига амалиётчи арт-директорлар ва заводларнинг бош муҳандисларини муаллифлик курсларини ўтиш учун жалб қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Юқорида қайд этилган барча йўналишларни мувофиқлаштириш учун Миллий дизайн марказини ташкил этиш зарур. Ушбу мувофиқлаштирувчи орган вазирликлар, олий ўқув юртлари ва саноат ўртасида "кўприк" вазифасини ўтайди. Марказ таълим дастурларини сертификатлаш, халқаро биенналелар ўтказиш ва иш берувчилар учун энг яхши битирувчилар маълумотлар базасини шакллантириш билан шуғулланади.

Таклиф этилаётган стратегиянинг 5 йил давомида татбиқ этилиши мутахассислик бўйича ишга жойлашиш даражасини оширишга, корхона харажатларини камайитиришга, кадрларни қайта тайёрлаш харажатларини қисқартиришга ҳамда креатив хизматлар ва юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар экспорти улушини кўпайтиришга имкон беради.

Бирок, таклиф этилган ечимларни амалга оширишда қатор тўсиқларга дуч келиниши мумкин. Бугунги кунда қатъий давлат таълим стандартлари олий ўқув юртарининг ўқув режаларини тезкорлик билан тузатиш имкониятларини чеклаб қўймоқда. Олий ўқув юртарига кенгрок академик мустақиллик бериш бу муаммонинг ечими бўлиши мумкин. Шунингдек, ҳамма корхоналар ҳам талабалар таълимига сармоя киритишга тайёр эмас. Бунда таълим жараёнида иштирок этувчи компаниялар учун давлат преференциялари масалан, солиқ чегирмалари зарур.

Дуал таълимдан тортиб дизайн-инкубаторлар яратишгача бўлган таклиф этилган чора-тадбирлар мажмуаси янги типдаги мутахассислар: Ўзбекистон келажагини лойиҳалашга қодир тадқиқотчилар, ижодкорлар ва прагматиклар тайёрлаш учун пойдевор бўлиши керак.

Ўзбекистонда дизайн таълимини ислоҳ қилиш — бу нафақат ўқитиш методикаси масаласи, балки миллий рақобатбардошлик масаласидир. "Декоратив" ёндашувдан "лойиҳа-технологик" ёндашувга ўтиш мамлакатга жаҳон трендларини шунчаки истемол қилиш эмас, балки уларни яратишда фаол иштирок этиш имконини беради. Соҳанинг келажаги — академик билимлар, замонавий технологиялар ва ишлаб чиқариш сектори билан тўғридан-тўғри алоқанинг синергиясидадир. Фақат давлат, таълим ва бизнес ўртасидаги очик мулоқот орқалигина биз глобал муаммоларни ҳал қила оладиган дизайнерлар авлодини тайёрлай оламиз.

Яқун ясаб шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда дизайн соҳасидаги таълим ўзининг бурилиш нуқтасида турибди. Анъанавий ёндашувларнинг сақланиб қолиши муқаррар равишда соҳанинг таназзулга юз тутишига ва хорижий консалтингга қарам бўлиб қолишига олиб келади. Аксинча, ишлаб чиқариш билан узвий интеграциялашган моделга ўтиш, ўқув жараёнини рақамлаштириш ва фанлараро алоқаларни ривожлантириш жаҳон даражасида рақобатлаша оладиган миллий дизайн мактабини шакллантиришга имкон беради.

Ўтказилган тадқиқот асосида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

- Маҳаллий дизайн таълимининг жиддий камчилиги — унинг амалиётдан узилиб қолганлигидир. Хорижда ўқувчилар мактаб давриданок реал лойиҳалар устида ишласалар, бизнинг талабаларимиз ҳатто олий ўқув юртини битиргандан кейин ҳам амалий кўникмаларга тўлиқ эга бўлмайдилар.

- Миллий дизайнни ривожлантириш учун янги соҳаларни, замонавий материаллар ва хорижда муваффақиятли қўлланилаётган иш услубларини ўзлаштириш зарур. Таълим концепсиясига "техникадан инсонга" эмас, балки "инсондан техникага" инсон манфаатини биринчи ўринга қўйиш тамойили киритилиши керак.

- Хорижий тажриба ҳаёт сифатини яхшилаш бўйича миллий сиёсатнинг бир қисми сифатида дизайн таълимини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш муҳимлигини кўрсатади. Германия ва Англияда узлуксиз "вертикал" дизайн таълими тизими, яъни боғчадан тортиб малака ошириш курсларигача жорий этилган.

Адабиёт

1. Ковешникова Н. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 224 с.
2. Климова Л. Педагогическая модель дизайн-образования в профессиональном колледже. Автореферат кандидата педагогических наук. – М., 2011.

3. Акилов К. Теория, практика и перспективы развития дизайна. SAN’AT. – Тошкент, 2015. №
4. Алиева З. Предметный и интерьерный дизайн Узбекистана. SAN’AT. – Тошкент, 2015. №3
5. Мирпулатова М. Эко и этно дизайн – популярные направления дизайна XXI века. SAN’AT. – Тошкент, 2016. №1.
6. Атаханова Ф. Замонавий ўзбек дизайнида анъаналар ва инновация / 17.00.05 – дизайн назарияси ва тарихи, санъ. фан. фал. доктори (PhD) даражаси учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2021. – Б.120.;
7. Касимов О. Тошкент шаҳри замонавий турар-жой мухитини ландшафт дизайнини шакллантириш / 17.00.05 – дизайн назарияси ва тарихи, санъ. фан. фал. доктори (PhD) даражаси учун ёзилган автореферат. – Тошкент, 2021. – Б.41.